

ABUSO SEXUAL INFANTIL E O RISCO DE TRANSTORNOS NEUROLÓGICOS E COGNITIVOS NA VIDA ADULTA

Leticia Oliveira de Sousa¹
Carmen Beatriz Lourenço Vesco²
Caren Nádia Soares de Sousa³

RESUMO: O estudo em questão aborda o Abuso Sexual, que se caracteriza por uma invasão na sexualidade de uma pessoa e que é usado para gratificação sexual de outrem, para além de uma violação física é também um grande risco neurológico e cognitivo em vítimas que sofreram a violência. O objetivo principal dessa revisão de literatura é sobressair estudos que apontam que o trauma pode desencadear o estresse pós traumático, afetando diretamente o funcionamento do cérebro, além do mais, afeta a autoestima, personalidade, confiança e até mesmo pode desenvolver déficits cognitivos que a longo prazo é capaz de afetar na vida adulta de pessoas que passaram por esse evento traumático.

Palavras-chave: Abuso sexual infantil; impactos neurologicos; TEPT

¹ Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza UNIGRANDE, Fortaleza-Ce

E-mail: leticiaoliveirasousa765@gmail.com

² Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza UNIGRANDE, Fortaleza-Ce E-mail: carmenbiavesco@gmail.com

³ Docente do Curso de Enfermagem Centro Universitário da Grande Fortaleza.UNIGRANDE, Doutora em Farmacologia, professora orientadora do programa de iniciação científica.E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Trauma infantil é uma expressão que se refere a acontecimentos traumáticos que ocorrem na infância e podem ter impactos na vida adulta, como o abuso infantil que, atualmente, é visto como um problema de saúde pública.

As consequências do trauma são variadas, incluindo alterações na estrutura do cérebro, déficits nas funções cognitivas e impactos no funcionamento psicológico geral. Pesquisas apontam que traumas precoces podem causar mudanças significativas na biologia cerebral, afetando diversas áreas e comprometendo o bem-estar psicológico. (MENEZES, *et al*, 2023).

Além de que, vítimas de abuso podem desenvolver o TEPT, sigla para transtorno de estresse pós-traumático, que é uma síndrome potencialmente crônicas que envolve complexas interações neurobiológicas em diversas regiões do cérebro. O estresse pós-traumático afeta diretamente o hipocampo que responsável pela aprendizagem e por novas memórias no cérebro, causando uma espécie de lembrança, que acontece como flashbacks. (PAULA, *et al*, 2023).

Quando a violência a vítima ocorre durante anos, poderá causar danos a autoestima, produzir medos profundos, e gerar outras consequências que afetará diretamente na vida adulta. Há possibilidades de que provoque déficits no desenvolvimento, por exemplo, da personalidade e nos diversos desempenhos cognitivos. (MENEZES, *et al*, 2023).

É importante salientar a condição agravante da exposição ao abuso sexual, a possibilidade de desenvolvimento de alterações anormais por conta do estresse que a vítima sofreu. As alterações neuronais supostamente danosas à capacidade de aprender e autorregular as emoções sugeririam, ainda, o envolvimento de vários sistemas neurotransmissores e neuropeptídeos, incluindo os sistemas noradrenérgico, dopaminérgico, serotoninérgico, benzodiazepínico, opioide e hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA). (REIS, 2024).

Quando há uma grande estimulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal que integra tanto o sistema nervoso como o sistema endócrino e que pode ser afetado por estímulos tanto internos como externos. Quando ativado libera cortisol, que é conhecido como “hormônio do estresse” o que pode alterar o desenvolvimento do cérebro e aumenta a vulnerabilidade de outras doenças crônicas na fase adulta. (REIS, 2024).

Essa revisão de literatura visa como objetivo apresentar dados sobre o abuso sexual infantil em meninas e relacionar essa violência aos riscos de transtornos neurológicos, cognitivos e ao funcionamento psicológico geral que as mesmas podem sofrer ao decorrer da vida adulta.

Esse artigo científico trata-se de uma pesquisa bibliográfica onde a busca foi realizada por meio da Scientific Electronic Library Online (Scielo) e da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), utilizando como descritores “Abuso sexual infantil”, “impactos neurológicos” e “TEPT”. Foram incluídos artigos que disponíveis na íntegra e que incluía a temática abordada, dada a preferência a artigos em português entre os anos de publicação seja de 2019 a 2024. Foram excluídos artigos que fugiam da temática, teses, revisões de literaturas, sites, artigos fora do corte temporal (2019 – 2024) e monografias. Com as buscas nas bases de dados foi possível encontrar 20 artigos. Com a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, um total de 20 estudos foram identificados, porém somente 5 deles mostraram-se pertinentes para análise qualitativa.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIOS DO CONTEÚDO

De acordo com a Nações Unidas pela infância (UNICEF), que trabalha juntamente com a ONU e tem como uma das funções monitorar e coletar dados. Apresentou porcentagens que entre os anos de 2017 a 2020, o Brasil registrou cerca de 18 mil casos de estupros, quase 45 mil por ano. (MOREIRA,2024).

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública que conseguiu separar os dados do crime de violência sexual a vulneráveis, constatou que em 2019 cerca de 53,8% dessa violência era contra garotas de até 13 anos, no ano seguinte essa porcentagem sobe para 57,9% e em 2021 sobe para 58,8%. (Fórum Brasileiro de segurança pública, 2022).

De modo que ao decorrer dos anos crescente uma maior vulnerabilidade, ocasionando assim não mais um problema de saúde pública, mas também psicológica. Já que ao decorrer dos anos, as vítimas de abusos sexuais serão afetadas tanto por estresses pós-traumáticos quanto por outras doenças psicológicas, afetando assim sua cognição.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É de grande importância compreender que a prevenção contra o abuso sexual infantil é algo que deve ser um trabalho contínuo. A prevenção e a instrução as crianças deve ser

precoce, de formas simples e com clareza, instruindo os limites que outros podem ter em relação ao seu corpo. É de grande importância a observação de sinais que possa indicar algum tipo de abuso, construir um ambiente seguro para que haja confiança para quando seja feita a denúncia.

Propagar informação que muito além de uma violência física, o abuso sexual é uma violência psicológica e ele pode causar traumas irreversíveis. A conscientização sobre violência sexual contra as crianças e adolescentes é reforçada ainda com a Lei nº 5.008/2019, da deputada Joana Darc (UB), que instituiu a Semana Estadual de Esclarecimento sobre a Exploração, o Abuso e a Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA

MENEZES, Mariana Siqueira; **FARO**, André. Avaliação da Relação entre Eventos Traumáticos Infantis e Comportamentos Autolesivos em Adolescentes. *Psicologia: Ciência e Profissão* [online]. 2023, v. 43 [Acessado 29 Outubro 2024], e247126. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-3703003247126>. Epub 03 Mar 2023. ISSN 1982-3703. <https://doi.org/10.1590/1982-3703003247126>.

MOREIRA, Pollyanna Barbosa Muzzi. Violência sexual infantil no Brasil: uma análise utilizando os dados do sistema de informação de agravos de notificação (SINAN) de 2011 a 2021 e capacitação sobre abuso infantil. Disponível em: <https://search.app/766HSPXSDadG92Ab8>. Acesso em: 29 de julho de 2024.

PAULA, Gleysse G. M. de; **MOREIRA**, Jacqueline de Oliveira; **SANTOS**, Antônio José. Complex post-traumatic stress disorder (CPTSD), executive function and attachment. *Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental* [online]. 2023, v. 26 [Acessado 29 Outubro 2024], e220529. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1415-4714.e220529>. Epub 27 Nov 2023. ISSN 1984-0381. <https://doi.org/10.1590/1415-4714.e220529>.

REIS, Ramon; **ORTEGA**, Francisco. Cérebro, estresse e defesa: elementos para uma teoria neurocientífica do trauma psicológico. *Psicologia USP* [online]. 2024, v. 35 [Acessado 29 Outubro 2024], e220033. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-6564e220033>. Epub 19 Abr 2024. ISSN 1678-5177. <https://doi.org/10.1590/0103-6564e220033>.

ROMÃO, Ana Clara Moraes, et al. Neurociência na infância: uma (re) perspectiva acerca das sequelas cerebrais e respectivos transtornos psíquicos decorrentes de traumas em infantes. Disponível em: <https://search.app/FTeEnH7BdPiPg7Nr6>. Acesso em: 23 de dezembro de 2023.